

Article Original

Hyperuricémie Asymptomatique au Cours des Maladies Rénales dans Trois Centres Hospitaliers d'Antananarivo Madagascar

Asymptomatic Hyperuricemia During Renal Diseases in Three Hospital Centers in Antananarivo, Madagascar

Rakotonirainy Oliva Henintsoa¹, Andrianiaina Mamonjisoa Olivier², Rabemananjara Mialisoa Elianne¹, Radinasoa Rajo Paidia², Vololontiana Hanta Marie Danielle², Rapelanoro Rabenaja Fahafahntsoa¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20182159>

RÉSUMÉ

Introduction. L'hyperuricémie asymptomatique est fréquente au cours des maladies rénales et associée à leur incidence et à leur progression, mais sa prise en charge demeure controversée. À Madagascar, les données sur sa prévalence et ses facteurs associés chez les patients atteints de maladie rénale sont limitées. Cette étude a déterminé la prévalence de l'hyperuricémie asymptomatique et ses facteurs associés chez des patients hospitalisés pour maladie rénale à Antananarivo. **Méthodes.** Étude rétrospective transversale descriptive menée dans trois centres hospitaliers d'Antananarivo de janvier 2023 à janvier 2024. Nous avons inclus tous les patients hospitalisés pour maladie rénale ayant bénéficié d'un dosage de l'uricémie. L'hyperuricémie asymptomatique était définie par une uricémie > 420 µmol/L chez l'homme et > 360 µmol/L chez la femme, sans signes ni antécédents de goutte. **Résultats.** Sur 1 892 patients hospitalisés, 197 ont été retenus. La prévalence de l'hyperuricémie asymptomatique était de 75,1 % (148/197). L'âge moyen était de 56,1 ± 15,9 ans, avec une prédominance masculine (sex-ratio 1,46). Les facteurs significativement associés étaient le sexe masculin (OR = 2,19), l'hypertension artérielle (OR = 2,34), le tabagisme (OR = 2,35) et l'utilisation de diurétiques (OR = 2,09). L'hyperuricémie était également associée à l'insuffisance rénale aiguë sur insuffisance rénale chronique (OR = 4,09), aux formes globales d'insuffisance rénale aiguë (OR = 4,09) et chronique (OR = 2,03), ainsi qu'aux stades G2 à G5 de la maladie rénale chronique (OR croissant de 6,9 à 13,5). **Conclusion.** L'hyperuricémie asymptomatique est très fréquente chez les patients atteints de maladie rénale à Antananarivo et associée à des facteurs cardiovasculaires et à la sévérité de l'atteinte rénale. Des études prospectives sont nécessaires pour guider la prise en charge.

ABSTRACT

Introduction. Asymptomatic hyperuricemia is common in kidney disease and associated with its incidence and progression, but its management remains controversial. In Madagascar, data on its prevalence and associated factors in patients with kidney disease are limited. This study determined the prevalence of asymptomatic hyperuricemia and its associated factors in patients hospitalized for kidney disease in Antananarivo. **Methods.** We conducted a retrospective descriptive cross-sectional study in three Antananarivo hospitals from January 2023 to January 2024. We included all patients hospitalized for kidney disease who had a serum uric acid measurement. Asymptomatic hyperuricemia was defined as uric acid >420 µmol/L in men and >360 µmol/L in women, without signs or history of gout. **Results.** Among 1,892 hospitalized patients, 197 were included. The prevalence of asymptomatic hyperuricemia was 75.1% (148/197). Mean age was 56.1±15.9 years, with male predominance (sex ratio 1.46). Factors significantly associated were male sex (OR=2.19), hypertension (OR=2.34), smoking (OR=2.35), and diuretic use (OR=2.09). Hyperuricemia was also associated with acute-on-chronic kidney injury (OR=4.09), overall acute kidney injury (OR=4.09), overall chronic kidney disease (OR=2.03), and CKD stages G2 to G5 (OR increasing from 6.9 to 13.5). **Conclusion.** Asymptomatic hyperuricemia is very frequent in patients with kidney disease in Antananarivo and is associated with cardiovascular factors and severity of renal impairment. Prospective studies are needed to guide management.

Affiliations

1. Service de Rhumatologie, Centre Hospitalier Universitaire Befelantanana Antananarivo Madagascar
2. Service de Médecine Interne, Centre Hospitalier Universitaire Befelantanana Antananarivo Madagascar

Auteur Correspondant

Rakotonirainy Oliva Henintsoa,
Service de Rhumatologie, Centre Hospitalier Universitaire Befelantanana Antananarivo Madagascar,
Email: olivahenintsoa@yahoo.fr, tél (Whatsapp): +261340210389

Mots clés : atteinte rénale aiguë, hyperuricémie asymptomatique, insuffisance rénale chronique, maladie rénale

Key Words: acute kidney injury, asymptomatic hyperuricemia, chronic kidney disease, kidney disease.

Article history

Submitted: 3 March 2026
Revisions requested: 4 May 2026
Accepted: 23 May 2026
Published: 26 May 2026

POUR LES LECTEURS PRESSÉS

Ce qui est connu du sujet. L'hyperuricémie est fréquente chez les patients atteints de maladie rénale chronique. Elle est associée à la progression de l'insuffisance rénale et à un risque cardiovasculaire accru. Cependant, sa prise en charge chez les sujets asymptomatiques reste débattue.

L'aspect du sujet abordé dans cette étude. Cette étude rétrospective a déterminé la prévalence de l'hyperuricémie asymptomatique et ses facteurs associés chez 197 patients hospitalisés pour maladie rénale dans trois hôpitaux d'Antananarivo, Madagascar.

Ce que cette étude apporte de nouveau. La prévalence atteint 75,1 %. Les facteurs associés sont le sexe masculin (OR = 2,2), l'hypertension (OR = 2,3), le tabagisme (OR = 2,4) et l'usage de diurétiques (OR = 2,1). L'hyperuricémie est fortement liée à l'insuffisance rénale aiguë sur chronique (OR = 4,1) et aux stades avancés de la maladie rénale (OR de 6,9 à 13,5 pour les stades G2 à G5). Seuls 3 % des patients reçoivent un traitement hypouricémiant.

Les implications pour la pratique, les politiques ou les recherches futures. Ces résultats appellent à un dépistage systématique de l'hyperuricémie chez les patients rénaux à Antananarivo. Les facteurs de risque cardiovasculaire associés (HTA, tabac) doivent être pris en charge. Des essais cliniques sont nécessaires pour déterminer si le traitement hypouricémiant ralentit la progression de la maladie rénale chez ces patients asymptomatiques.

INTRODUCTION

L'acide urique est le produit final du métabolisme des purines chez l'homme. Son élimination se fait essentiellement par le rein [1]. L'hyperuricémie asymptomatique se définit par une élévation du taux sérique d'acide urique au-delà des seuils physiologiques (supérieur à 7 mg/dL ou 420 µmol/L chez l'homme et supérieur à 6 mg/dL ou 360 µmol/L chez la femme) en l'absence de manifestations cliniques de goutte [2,3]. Pendant longtemps, l'hyperuricémie a été considérée comme une simple conséquence de l'altération de la fonction rénale [4]. Cependant, des preuves récentes suggèrent qu'elle agit comme un médiateur actif dans la progression des pathologies notamment cardiovasculaires et rénales [5]. L'étroite corrélation entre l'hyperuricémie asymptomatique et plusieurs désordres métaboliques est aujourd'hui bien établie. L'hyperuricémie asymptomatique est fréquemment associée à des facteurs de risques majeurs tels que l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, le syndrome métabolique et les maladies rénales chroniques [6]. L'acide urique est impliqué dans leur genèse via l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone, le stress oxydatif, l'inflammation chronique et le dysfonctionnement endothélial [1]. Une augmentation de la prévalence de l'hyperuricémie asymptomatique est souvent rapportée ces dernières années avec une forte hétérogénéité géographique. Alors qu'elle affecte environ 20 % de la population aux États-Unis et 13,3 % en Chine, des taux nettement plus élevés sont rapportés en Afrique, atteignant 73,5 % au Cameroun, 66,1 % en Éthiopie et 57,9 % au Nigeria [3,7–10]. Cette prévalence s'accroît parallèlement à la dégradation de la fonction rénale. En

Irlande, elle passe de 12,2 % chez les patients ayant un débit de filtration glomérulaire (DFG) >90 mL/min/1,73 m² à 63,9 % pour un DFG <15 mL/min/1,73 m² [11]. L'hyperuricémie asymptomatique constitue ainsi à la fois une conséquence de la réduction de l'excrétion rénale et un facteur prédictif de survenue ou d'accélération de la maladie rénale chronique [12,13]. Par ailleurs, des données probantes soulignent son implication dans la pathogenèse de l'insuffisance rénale aiguë [14,15]. Malgré cet impact clinique, la prise en charge de l'hyperuricémie asymptomatique reste un sujet de controverse internationale. Alors que les recommandations japonaises et russes incitent à un traitement médicamenteux précoce (notamment dès 8 mg/dL), les sociétés savantes de rhumatologie européennes et américaines (Société Française de Rhumatologie, American Collège of Rheumatology/European League AR, British Society for Rheumatology) demeurent plus réservées [5,16–19]. Dans ce contexte, la présente étude vise à déterminer la prévalence de l'hyperuricémie asymptomatique chez les patients hospitalisés pour maladie rénale dans trois centres hospitaliers d'Antananarivo et à analyser les facteurs cliniques et biologiques qui y sont associés, afin de mieux définir le profil épidémiologique local et d'orienter les stratégies de prise en charge.

MÉTHODOLOGIE

Il s'agit d'une étude transversale rétrospective et descriptive portée sur l'ensemble des patients hospitalisés pour maladie rénale, bénéficiant d'une hémodialyse ou non, dans les centres d'étude du janvier 2023 au janvier 2024. Cette recherche a été menée au sein de trois centres hospitaliers d'Antananarivo à savoir dans le service de Rhumatologie, de Cardiologie et de Néphrologie du Centre Hospitalier Universitaire-Joseph Raseta Befelatanana (CHU-JRB), dans le service de Maladie Cardiovasculaire et Médecine Interne du Centre Hospitalier de Soavinandriana (CENHOSOA) ainsi que dans le service de Réanimation Néphrologique du Centre Hospitalier Universitaire-Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU-JRA). Tous les patients ayant réalisé un dosage de l'uricémie ont été inclus. Ont été exclus tous ceux ayant présenté des symptômes de goutte et/ou ayant un antécédent de maladie goutteuse ainsi que les patients de nationalité étrangère.

L'hyperuricémie a été définie comme un taux d'acide urique sérique dans le sang supérieur à 7 mg/dL (420 µmol/L) chez l'homme et supérieur à 6 mg/dL (360 µmol/L) chez la femme. Les paramètres analysés comprenaient les données démographiques, les paramètres cliniques et para cliniques comprenant les antécédents d'hypertension artérielle, de diabète, de dyslipidémie, d'éthylisme, de tabagisme et de tare cardiovasculaire, les types d'évènements rénaux et les types et stades des maladies rénales chroniques et les traitements reçus. La présence d'une insuffisance rénale aiguë ou chronique ont été défini respectivement selon KDIGO 2012 et KDIGO 2024. L'estimation du débit de filtration glomérulaire est obtenue à partir de la formule CKD-EPI. Les données ont été collectées à partir des

dossiers médicaux, ont été ensuite saisies sur le logiciel Microsoft Excel® 97/2003 puis importées et analysées à l'aide du logiciel Epi info® version 7. Le test Fischer exact était utilisé pour chercher une association statistique. Une association était considérée comme statistiquement significative pour une p-value (p) strictement inférieure à 0,05.

RÉSULTATS

Parmi les 1892 patients hospitalisés pour maladies rénales dans les sites d'étude, 218 patients (11,52%) ont été inclus. Après exclusion de ceux présentant des symptômes de goutte et/ou ayant un antécédent de maladie goutteuse ou de nationalité étrangère, 197 patients ont été retenus. Le taux d'acide urique était normal chez 49 patients (24,8%). La prévalence de l'hyperuricémie asymptomatique était de 75,13% (n=148). L'âge moyen de la population étudiée était de 56,09± 15,87 ans. Il y avait une prédominance masculine avec un sex ratio 1,46 et dont 48,22% présentaient une hyperuricémie asymptomatique. Les comorbidités retrouvées chez les patients présentant une hyperuricémie asymptomatique étaient représentées par l'hypertension artérielle 53,29% (n=105), le diabète 25,38% (n=50), la dyslipidémie 23,85% (n=47), l'éthylisme 24,36% (n=48), le tabagisme 30,45% (n=60) et le tare cardiovasculaire 28,42% (n=56). Concernant les maladies rénales, la néphropathie glomérulaire (23,85% ; n=47) et la néphropathie vasculaire (11,67% ; n=23) étaient les plus fréquentes. Les patients avec hyperuricémie asymptomatique présentaient une insuffisance rénale aiguë isolée dans 38,57 % (n= 76) ; une insuffisance rénale aiguë sur insuffisance rénale chronique dans 30,45 % (n=60) et une insuffisance rénale chronique isolée dans 5,07 % (n=10). Seulement 1,01% des patients avec une hyperuricémie asymptomatique avaient une fonction rénale normale. Par ordre

décroissant, la répartition des patients présentant une hyperuricémie asymptomatique selon les stades de maladie rénale était comme suit : Stade V dans 27,41 % des cas ; Stade IV dans 14,21 % des cas ; stade II dans 11,16 % des cas ; stade IIIa dans et 10,15 % des cas ; stade IIIb dans 10,15 % des cas et stade I dans 2,03 % des cas. Dans cette étude, la valeur moyenne de l'hyper uricémie est de 573,43± 152,54 µmol/L. Chez les patients présentant une hyperuricémie asymptomatique, la valeur moyenne de la créatininémie est de 458,71± 496,93 µmol/L. La majorité des patients étaient sous diurétiques (65,99%; n=130). Seul 6 patients ont reçu un traitement hypouricémiant. Les caractéristiques générales de l'échantillon sont représentées sur la figure 1. Le tableau I représente la répartition des patients selon les paramètres démographiques, cliniques, paracliniques et thérapeutiques.

Figure 1 : Caractéristique générale de la population d'étude

Tableau I : Répartition de la population d'étude selon les paramètres démographiques, cliniques, paracliniques et thérapeutiques

Variable	Catégorie	N/%	
		Hyperuricémie asymptomatique (n=148)	Uricémie normale (n=49)
Tranche d'âge (année)	18 – 39	23 (11.67)	9 (4.56)
	40 – 59	59 (29.94)	18 (9.13)
	60 – 80	56 (28.42)	20 (10.15)
	≥ 80	10 (5.07)	2 (1.01)
Genre	Masculin	95 (48.22)	22 (11.16)
	Féminin	53 (26.9)	27 (13.70)
Antécédents médicaux	HTA	105 (53.29)	25 (12.69)
	Diabète	50 (25.38)	17 (8.62)
	Dyslipidémie	47 (23.85)	22 (11.16)
	Tabagisme	60 (30.45)	11 (5.58)
	Ethylisme	48 (24.36)	11 (5.58)
	Tare cardiovasculaire	56 (28.42)	19 (9.64)
	Types d'événements rénaux	IRA isolée	76 (38.57)
	IRC isolée	10 (5.07)	8 (4.06)
	IRA sur IRC	60 (30.45)	7 (3.55)
	Fonction rénale normale	2 (1.01)	5 (2.53)
Types de maladies rénales	Néphropathie glomérulaire	47 (23.85)	14 (7.10)
	Néphropathie vasculaire	23 (11.67)	5 (2.53)
	Néphropathie tubulo-interstitielle	9 (4.56)	11 (5.58)
	Polykystose/ kyste rénale	3 (1.52)	3 (1.52)
	Rein unique	2 (1.01)	1 (0.50)

Tableau II : Répartition de la population d'étude selon les paramètres démographiques, cliniques, paracliniques et thérapeutiques

Variable	Catégorie	N/%	
		Hyperuricémie asymptomatique (n=148)	Uricémie normale (n=49)
Stades de MRC (en ml/min/1,73 m2)	Stade 1 (≥ 90)	4 (2.03)	10 (5.07)
	Stade 2 (60 – 89)	22 (11.16)	8 (4.06)
	Stade 3A (45 – 59)	20 (10.15)	10 (5.07)
	Stade 3B (30 – 44)	20 (10.15)	5 (2.53)
	Stade 4 (15 – 29)	28 (14.21)	6 (3.04)
	Stade 5 (<15)	54 (27.41)	10(5.07)
Traitement de la maladie rénale reçu	Diurétiques	104 (52.79)	26 (13.19)
	Losartan	39 (19.79)	16 (8.12)
	Autres ARA2	21 (10.65)	7 (3.55)
	IEC	30 (15.22)	12 (6.09)
	Inhibiteurs calciques	63 (31.97)	22 (11.16)
Traitement de l'hyperuricémie reçu	Betabloquant	43 (21.82)	11 (5.58)
	Hypouricémiant	6 (3.04)	0
	Colchicine	7 (3.55)	2 (1.01)
	Corticoïdes	24 (12.18)	8 (4.06)
	AINS	7 (3.55)	5 (2.53)

HTA : hypertension artérielle ; IRA : insuffisance rénale aiguë ; IRC : insuffisance rénale chronique ; MRC : maladie rénale chronique ; ARA2 : antagoniste du récepteur de l'angiotensine 2 ; IEC : inhibiteur de l'enzyme de conversion ; AINS : antiinflammatoire non stéroïdiens.

En analysant les données (tableau II), l'hyperuricémie asymptomatique était associée à trois facteurs de risque cardiovasculaire dont le genre masculin ($p= 0,01$), l'hypertension artérielle ($p= 0,01$) et le tabagisme ($p= 0,02$). Dans la présente étude, aucune association statistiquement significative n'a été mise en évidence entre l'hyperuricémie asymptomatique et l'insuffisance rénale aiguë (IRA) isolée survenant sur un rein initialement sain, ni avec l'insuffisance rénale chronique (IRC) isolée non compliquée d'épisode aigu. En revanche, une association significative a été observée entre l'hyperuricémie asymptomatique et l'IRA survenant sur un terrain d'IRC (OR= 4,09 ; IC 95% [1,72 – 9,71] ; $p=0,0008$), ainsi qu'avec les formes globales d'IRA (OR= 4,09 ; IC 95% [1,72 – 9,73] ; $p=0,002$) et d'IRC (OR=2,03

; IC 95% [1,02 – 4,04] ; $p=0,04$). Par ailleurs, une association inverse a été retrouvée chez les patients présentant une fonction rénale normale (OR = 0,12 ; IC 95 % [0,02–0,64] ; $p = 0,01$). L'association entre les différents stades de maladies rénales chroniques (de G2 à G5) et l'hyperuricémie asymptomatique était significative ($p < 0,05$). Cependant, il n'y avait aucune association significative entre l'hyperuricémie asymptomatique et les différents types de maladies rénales. Concernant les paramètres thérapeutiques, l'utilisation de diurétiques était associée à l'hyperuricémie asymptomatique. Aucune association statistiquement significative n'a été retrouvée entre l'hyperuricémie asymptomatique et ni les traitements hypouricémiants ni le losartan.

Tableau III : Facteurs associés à l'hyperuricémie asymptomatique au cours des maladies rénales

Variable /Catégorie	N/%	OR (IC 95%)	p-value
Genre			
Masculin	95 (48.22)	2,19 (1,42 – 4,23)	0,01
Antécédents médicaux			
HTA	105 (53.29)	2,34 (1,20 – 4,54)	0,01
Diabète	50 (25.38)	0,96 (0,48 – 1,89)	1
Dyslipidémie	47 (23.85)	0,57 (0,29 – 1,10)	0,1
Tabagisme	60 (30.45)	2,35 (1,11 – 4,97)	0,02
Ethylisme	48 (24.36)	1,65 (0,78 – 3,52)	0,2
Tare cardiovasculaire	56 (28.42)	0,96 (0,49 – 1,86)	1
Types d'événements rénaux			
IRA isolée	76 (38.57)	0,72 (0,37 – 1,40)	0,4
IRC isolée	10 (5.07)	0,37 (0,13 – 1,00)	0,08
IRA sur IRC	60 (30.45)	4,09 (1,72 – 9,71)	0,0008
IRA globale	136 (69.03)	4,09 (1,72 – 9,73)	0,002
IRC globale	70 (35.53)	2,03 (1,02 – 4,04)	0,04
Fonction rénale normale	2 (1.01)	0,12 (0,02 – 0,6)	0,01
Types de maladies rénales			
Néphropathie glomérulaire	47 (23.85)	1,16 (0,57 – 2,36)	0,7
Néphropathie vasculaire	23 (11.67)	1,61 (0,58 – 4,51)	0,4
Néphropathie tubulo-interstitielle	9 (4.56)	0,35 (0,13 – 0,92)	0,05
Polykystose/ kyste rénale	3 (1.52)	0,31 (0,06 – 1,62)	0,1
Rein unique	2 (1.01)	0,65 (0,05 – 7,41)	1

Tableau IV : Facteurs associés à l'hyperuricémie asymptomatique au cours des maladies rénales

Variable /Catégorie	N/%	OR (IC 95%)	p-value
Stades de MRC			
Stade 1 (≥ 90)	4 (2.03)	1	-
Stade 2 (60 – 89)	22 (11.16)	6,87 (1,67 – 28,27)	0,008
Stade 3A (45 – 59)	20 (10.15)	5 (1,25 – 19,99)	0,02
Stade 3B (30 – 44)	20 (10.15)	10 (2,19 – 45,64)	0,002
Stade 4 (15 – 29)	28 (14.21)	11,66 (2,71 – 50,07)	0,0006
Stade 5 (<15)	54 (27.41)	13,5 (3,52 – 51,63)	0,00008
Traitement de la maladie rénale			
Diurétiques	104 (52.79)	2,09 (1,06 – 4,05)	0,03
Losartan	39 (19.79)	0,73 (0,36 – 1,48)	0,4
Autres ARA2	21 (10.65)	0,99 (0,39 – 2,49)	1
IEC	30 (15.22)	0,78 (0,36 – 1,68)	0,5
Inhibiteurs calciques	63 (31.97)	0,90 (0,47 – 1,74)	0,8
Betabloquant	43 (21.82)	1,41 (0,66 – 3,02)	0,4
Traitement de l'hyperuricémie			
Hypouricémiant	6 (3.04)	-	0,3
Colchicine	7 (3.55)	1,16 (0,23 – 5,81)	1
Corticoïdes	24 (12.18)	0,99 (0,41 – 2,37)	1
AINS	7 (3.55)	0,43 (0,13 – 1,44)	0,1

HTA : hypertension artérielle ; IRA : insuffisance rénale aiguë ; IRC : insuffisance rénale chronique ; MRC : maladie rénale chronique ; ARA2 : antagoniste du récepteur de l'angiotensine 2 ; IEC : inhibiteur de l'enzyme de conversion ; AINS : anti-inflammatoire non stéroïdiens

DISCUSSION

Cette étude rapporte une prévalence élevée de l'hyperuricémie asymptomatique chez les patients atteints de maladie rénale (75,13 %). Ce chiffre est comparable aux données africaines, notamment celles de Doualla et al. au Cameroun (73,5 %) [8] et de Yirdaw et al. en Éthiopie (66,1 %) [10]. Toutefois, il dépasse largement la moyenne mondiale estimée à 43,6 % selon une méta-analyse de Rashid et al. (2022) [20]. Plusieurs facteurs expliquent cette disparité : population hospitalisée avec atteintes rénales sévères, usage fréquent de diurétique et forte prévalence de comorbidités telles que l'hypertension artérielle.

Les principaux facteurs de risque cardiovasculaires associés à l'hyperuricémie asymptomatique dans cette étude sont le genre masculin ($p=0,01$), l'hypertension artérielle ($p=0,01$) et le tabagisme ($p=0,02$). Ces résultats concordent avec la littérature. La prédominance masculine est attribuée au rôle protecteur des œstrogènes dans l'excrétion de l'acide urique [20,21]. L'hypertension artérielle est fortement liée à l'hyper uricémie. A chaque augmentation de 1 mg/dL d'acide urique, le risque d'hypertension artérielle est augmenté de 13% [27,28]. Les mécanismes incluent activation du système rénine-angiotensine, réduction du monoxyde d'azote et stress oxydatif endothélial [22–24]. Le tabagisme, quant à lui, favorise une inflammation systémique de bas grade par stress oxydatif, augmentant ainsi l'incidence de l'hyper uricémie [29–31]. Concernant le syndrome métabolique, les résultats de cette étude diffèrent des données habituelles. L'hyperuricémie est souvent associée à l'insulinorésistance, au diabète de type 2 et aux anomalies lipidiques [22,32]. Pourtant, aucune corrélation significative n'a été retrouvée ici. L'absence de données sur l'IMC limite l'interprétation, alors que la surcharge pondérale est un facteur reconnu. Yirdaw et al. ont montré que les patients hyperuricémiques ont un risque multiplié par 4 d'être en surpoids et par 6 d'être obèses [10].

Sur le plan rénal, l'hyperuricémie asymptomatique n'est pas liée à une insuffisance rénale aiguë isolée ni à une IRC stable. En revanche, elle est associée à l'IRA survenant sur une IRC préexistante ($p=0,0008$) et aux formes globales d'IRA ($p=0,002$) et IRC ($p=0,04$). Dans la littérature, elle apparaît comme un facteur de vulnérabilité, aggravant les atteintes rénales déjà présentes [33–35]. Plusieurs mécanismes physiopathologiques sont proposés : inflammation chronique, stress oxydatif et dysfonction endothéliale [39]. Kuwabara et al. ont montré qu'une augmentation de 1 mg/dL d'acide urique accroît le risque de déclin rapide du DFG [13]. La corrélation entre sévérité de la maladie rénale et fréquence de l'hyperuricémie est confirmée par cette étude, rejoignant les données coréennes et éthiopiennes [10,38]. Le lien est probablement bidirectionnel : l'hyperuricémie accélère la progression de la maladie rénale [40], tandis que la baisse du DFG favorise l'accumulation d'acide urique [41].

Sur le plan thérapeutique, les diurétiques sont les traitements les plus prescrits chez les patients hyperuricémiques (52,79 %), avec une association significative ($p=0,03$). Leur effet iatrogène est bien documenté [23,42]. Ces résultats soulignent la nécessité d'une prescription prudente et d'une surveillance régulière. Le LOSARTAN, bien qu'ayant un effet uricosurique [43,44], n'a pas montré d'association significative dans cette étude, probablement en raison d'un effectif limité. Concernant les traitements hypouricémiants, seuls 3,04 % des patients en recevaient, sans association significative. Ce faible taux est conforme aux recommandations internationales des sociétés savantes de rhumatologie [17,45], qui ne préconisent pas le traitement systématique de l'hyper uricémie asymptomatique. Les essais cliniques récents (CKD-FIX, PERL) n'ont pas confirmé un bénéfice néphroprotecteur du traitement [48,49]. Toutefois, certaines directives, notamment japonaises [5] et russes [19], proposent une approche plus interventionnelle dans des cas spécifiques

(taux très élevés, excrétion urinaire importante, échec des mesures hygiéno-diététique ou association à une MRC avancée).

En conclusion, cette étude met en évidence une prévalence particulièrement élevée de l'hyperuricémie asymptomatique chez les patients atteints de maladie rénale hospitalisés, supérieure aux moyennes mondiales. Les principaux facteurs associés sont le sexe masculin, l'hypertension et le tabagisme. L'hyper uricémie apparaît comme un facteur aggravant des atteintes rénales, surtout lorsqu'une dysfonction préexistante est présente. Les diurétiques constituent un facteur iatrogène majeur, nécessitant une vigilance accrue. Enfin, l'absence de bénéfice démontré des traitements hypo uricémiant dans l'hyper uricémie asymptomatique justifie une approche prudente, bien que certaines recommandations internationales divergentes.

Limite de l'étude

Cette étude présente certaine limite, notamment son caractère rétrospectif, la faible proportion de patients ayant bénéficié d'un dosage de l'uricémie, et l'absence de données anthropométriques.

CONCLUSION

Cette étude met en évidence une prévalence particulièrement élevée de l'hyperuricémie asymptomatique chez les patients atteints de maladie rénale hospitalisés, supérieure aux moyennes mondiales. Les principaux facteurs associés sont le genre masculin, l'hypertension et le tabagisme et l'utilisation de diurétique. L'hyperuricémie apparaît comme un facteur aggravant des atteintes rénales, surtout lorsqu'une dysfonction préexistante est présente. Les résultats font réfléchir à l'intérêt d'un traitement médicamenteux hypouricémiant.

DÉCLARATIONS

Financement

Aucun financement

Déclaration de conflit d'intérêts

Nous n'avons aucun conflit d'intérêts.

Déclaration de disponibilité des données

Les données sont disponibles dans l'article ou ses documents complémentaires. Les auteurs confirment que les données soutenant les résultats de cette étude sont disponibles dans l'article et/ou ses documents complémentaires.

Contributions des auteurs

1. Oliva Henintsoa Rakotonirainy a contribué à la conceptualisation, à l'analyse formelle et à la rédaction de la version originale du manuscrit, ainsi qu'à sa révision et son édition.
2. Andrianiana Mamonjisoa Olivier a contribué à la rédaction de la version originale du manuscrit, aux collectes des données ainsi qu'à sa révision et son édition.
3. Rabemananjara Mialisoa Elianne a contribué à la rédaction de la version originale du manuscrit, aux collectes des données ainsi qu'à sa révision et son édition.

4. Radinasoa Rajo Paidia a contribué à la rédaction de la version originale du manuscrit, ainsi qu'à sa révision et son édition.
5. Vololontiana Hanta Marie Danielle a supervisé et validé le travail.
6. Rapelanoro Rabenja Fahafahantsoa a fourni les ressources et assuré la supervision.

Considérations éthiques

Avant la réalisation de l'étude, une demande d'autorisation de collecte de données avait été adressée aux Chefs des services respectifs et au directeur de chaque établissement. L'anonymat et la confidentialité des sujets étudiés avaient été respectés.

REFERENCES

1. Gustafsson D, Unwin R. The pathophysiology of hyperuricaemia and its possible relationship to cardiovascular disease, morbidity and mortality. *BMC Nephrol.* 2013;14:164. <https://doi.org/10.1186/1471-2369-14-164>
2. Bursill D, Taylor WJ, Terkeltaub R, Kuwabara M, Merriman TR, Grainger R, et al. Gout, Hyperuricemia, and Crystal-Associated Disease Network Consensus Statement Regarding Labels and Definitions for Disease Elements in Gout. *Arthritis Care Res (Hoboken).* 2019;71:427-34. <https://doi.org/10.1002/acr.23607>
3. Shaheen SA, Barrouq DM, Irshaidat T. An up-to-date systematic review on real-world evidence for the management of asymptomatic hyperuricemia. *The Journal of Medical Research.* 2023;9:96-103.
4. Johnson RJ, Nakagawa T, Jalal D, Sánchez-Lozada LG, Kang D-H, Ritz E. Uric acid and chronic kidney disease: which is chasing which? *Nephrol Dial Transplant.* 2013;28:2221-8. <https://doi.org/10.1093/ndt/gft029>
5. Hisatome I, Li P, Miake J, Taufiq F, Mahati E, Maharani N, et al. Uric Acid as a Risk Factor for Chronic Kidney Disease and Cardiovascular Disease - Japanese Guideline on the Management of Asymptomatic Hyperuricemia. *Circ J.* 2021;85:130-8. <https://doi.org/10.1253/circj.CJ-20-0406>
6. Gaubert M, Bardin T, Cohen-Solal A, Diévert F, Fauvel J-P, Guieu R, et al. Hyperuricemia and Hypertension, Coronary Artery Disease, Kidney Disease: From Concept to Practice. *Int J Mol Sci.* 2020;21:4066. <https://doi.org/10.3390/ijms21114066>
7. Liu R, Han C, Wu D, Xia X, Gu J, Guan H, et al. Prevalence of Hyperuricemia and Gout in Mainland China from 2000 to 2014: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Biomed Res Int.* 2015;2015:762820. <https://doi.org/10.1155/2015/762820>
8. Doualla M, Nkeck JR, Halle MP, Félicité K, Agouak AI, Essouma M, et al. Modifiable and Non-Modifiable Factors Associated with Hyperuricemia in Patients Receiving Chronic Hemodialysis in Douala (Cameroon). *HEALTH RESEARCH IN AFRICA [Internet].* 2023 [cité 19 sept 2025];1. <http://hsd-fmsb.org/index.php/HRA/article/view/4703>. Consulté le 19 sept 2025
9. Adejumo OA, Okaka EI, Madumezia G, Okwuonu CG, Ojogwu LI. Assessment of some cardiovascular risk factors in predialysis chronic kidney disease patients in Southern Nigeria. *Niger Med J.* 2015;56:394-9. <https://doi.org/10.4103/0300-1652.171616>
10. Yirdaw AK, Ayele YY, Alemu H, Tesfaye T, Hailu W, Getahun D. Prevalence and associated factors of hyperuricemia in chronic kidney disease: evidence from a

- single-center hospital-based study in Ethiopia, 2024. *Sci Rep.* 2025;15:38938. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-22831-4>
11. Kumar A U A, Browne LD, Li X, Adeeb F, Perez-Ruiz F, Fraser AD, et al. Temporal trends in hyperuricaemia in the Irish health system from 2006-2014: A cohort study. *PLoS One.* 2018;13:e0198197. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198197>
 12. Gonçalves DLN, Moreira TR, da Silva LS. A systematic review and meta-analysis of the association between uric acid levels and chronic kidney disease. *Sci Rep.* 2022;12:6251. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-10118-x>
 13. Kuwabara M, Bjornstad P, Hisatome I, Niwa K, Roncal-Jimenez CA, Andres-Hernando A, et al. Elevated Serum Uric Acid Level Predicts Rapid Decline in Kidney Function. *Am J Nephrol.* 2017;45:330-7. <https://doi.org/10.1159/000464260>
 14. Kang MW, Chin HJ, Joo K-W, Na KY, Kim S, Han SS. Hyperuricemia is associated with acute kidney injury and all-cause mortality in hospitalized patients. *Nephrology (Carlton).* 2019;24:718-24. <https://doi.org/10.1111/nep.13559>
 15. Xu X, Hu J, Song N, Chen R, Zhang T, Ding X. Hyperuricemia increases the risk of acute kidney injury: a systematic review and meta-analysis. *BMC Nephrol.* 2017;18:27. <https://doi.org/10.1186/s12882-016-0433-1>
 16. Pascart T, Latourte A, Flipo R-M, Chalès G, Coblenz-Baumann L, Cohen-Solal A, et al. 2020 recommendations from the French Society of Rheumatology for the management of gout: Urate-lowering therapy. *Joint Bone Spine.* 2020;87:395-404. <https://doi.org/10.1016/j.jbspin.2020.05.002>
 17. Richette P, Doherty M, Pascual E, Barskova V, Becce F, Castañeda-Sanabria J, et al. 2016 updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout. *Ann Rheum Dis.* 2017;76:29-42. <https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2016-209707>
 18. Hui M, Carr A, Cameron S, Davenport G, Doherty M, Forrester H, et al. The British Society for Rheumatology Guideline for the Management of Gout. *Rheumatology (Oxford).* 2017;56:1056-9. <https://doi.org/10.1093/rheumatology/kex150>
 19. Drapkina OM, Mazurov VI, Martynov MI, Nasonov EL, Saiganov SA, Lila AM, et al. Consensus statement on the management of patients with asymptomatic hyperuricemia in general medical practice. *HERALD of North-Western State Medical University named after II Mechnikov.* 2025;17:113-32.
 20. Rashid I, Katravath P, Tiwari P, D'Cruz S, Jaswal S, Sahu G. Hyperuricemia: a serious complication among patients with chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis. *Exploration of medicine. Open Exploration;* 2022;3:249-59.
 21. Hak AE, Curhan GC, Grodstein F, Choi HK. Menopause, postmenopausal hormone use and risk of incident gout. *Ann Rheum Dis.* 2010;69:1305-9. <https://doi.org/10.1136/ard.2009.109884>
 22. Yanai H, Adachi H, Hakoshima M, Katsuyama H. Molecular Biological and Clinical Understanding of the Pathophysiology and Treatments of Hyperuricemia and Its Association with Metabolic Syndrome, Cardiovascular Diseases and Chronic Kidney Disease. *Int J Mol Sci.* 2021;22:9221. <https://doi.org/10.3390/ijms22179221>
 23. Feig DI, Kang D-H, Johnson RJ. Uric acid and cardiovascular risk. *N Engl J Med.* 2008;359:1811-21. <https://doi.org/10.1056/NEJMra0800885>
 24. de Oliveira EP, Burini RC. High plasma uric acid concentration: causes and consequences. *Diabetol Metab Syndr.* 2012;4:12. <https://doi.org/10.1186/1758-5996-4-12>
 25. Moulin SR, Baldo MP, Souza JB, Luchi WM, Capingana DP, Magalhães P, et al. Distribution of Serum Uric Acid in Black Africans and Its Association With Cardiovascular Risk Factors. *J Clin Hypertens (Greenwich).* 2017;19:45-50. <https://doi.org/10.1111/jch.12863>
 26. Kuwabara M, Niwa K, Hisatome I, Nakagawa T, Roncal-Jimenez CA, Andres-Hernando A, et al. Asymptomatic Hyperuricemia Without Comorbidities Predicts Cardiometabolic Diseases: Five-Year Japanese Cohort Study. *Hypertension.* 2017;69:1036-44. <https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.08998>
 27. Grayson PC, Kim SY, LaValley M, Choi HK. Hyperuricemia and incident hypertension: a systematic review and meta-analysis. *Arthritis Care Res (Hoboken).* 2011;63:102-10. <https://doi.org/10.1002/acr.20344>
 28. Wang J, Qin T, Chen J, Li Y, Wang L, Huang H, et al. Hyperuricemia and risk of incident hypertension: a systematic review and meta-analysis of observational studies. *PLoS One.* 2014;9:e114259. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0114259>
 29. Li P, Li X, Li G, Wang B, Liu Y, Zhao Y, et al. The association between smoking and the occurrence of hyperuricemia: A retrospective cohort study. *Tob Induc Dis.* 2025;23. <https://doi.org/10.18332/tid/204253>
 30. Chien K-L, Hsu H-C, Sung F-C, Su T-C, Chen M-F, Lee Y-T. Hyperuricemia as a risk factor on cardiovascular events in Taiwan: The Chin-Shan Community Cardiovascular Cohort Study. *Atherosclerosis.* 2005;183:147-55. <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2005.01.018>
 31. Alberg A. The influence of cigarette smoking on circulating concentrations of antioxidant micronutrients. *Toxicology.* 2002;180:121-37. [https://doi.org/10.1016/s0300-483x\(02\)00386-4](https://doi.org/10.1016/s0300-483x(02)00386-4)
 32. Choi HK, Ford ES. Prevalence of the metabolic syndrome in individuals with hyperuricemia. *Am J Med.* 2007;120:442-7. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2006.06.040>
 33. Kowalczyk J, Francuz P, Swoboda R, Lenarczyk R, Sredniawa B, Golda A, et al. Prognostic significance of hyperuricemia in patients with different types of renal dysfunction and acute myocardial infarction treated with percutaneous coronary intervention. *Nephron Clin Pract.* 2010;116:c114-122. <https://doi.org/10.1159/000314660>
 34. Liu Y-H, Tan N, Liu Y, Ye P, He Y-T, Ran P, et al. [The relationship between hyperuricemia and contrast-induced nephropathy in patients with chronic kidney disease undergoing percutaneous coronary intervention]. *Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi.* 2013;41:740-3.
 35. Barbieri L, Verdoia M, Schaffer A, Cassetti E, Marino P, Suryapranata H, et al. Uric acid levels and the risk of Contrast Induced Nephropathy in patients undergoing coronary angiography or PCI. *Nutr Metab Cardiovasc Dis.* 2015;25:181-6. <https://doi.org/10.1016/j.numecd.2014.08.008>
 36. Ishani A, Xue JL, Himmelfarb J, Eggers PW, Kimmel PL, Molitoris BA, et al. Acute kidney injury increases risk of ESRD among elderly. *J Am Soc Nephrol.* 2009;20:223-8. <https://doi.org/10.1681/ASN.2007080837>
 37. N P, M J, Br H, J D, M T, S K. Modification of outcomes after acute kidney injury by the presence of CKD. *American journal of kidney diseases : the official journal*

- of the National Kidney Foundation. *Am J Kidney Dis*; 2011;58. <https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2011.01.028>
38. Oh TR, Choi HS, Kim CS, Bae EH, Ma SK, Sung S-A, et al. Hyperuricemia has increased the risk of progression of chronic kidney disease: propensity score matching analysis from the KNOW-CKD study. *Sci Rep*. 2019;9:6681. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-43241-3>
39. Du L, Zong Y, Li H, Wang Q, Xie L, Yang B, et al. Hyperuricemia and its related diseases: mechanisms and advances in therapy. *Signal Transduct Target Ther*. 2024;9:212. <https://doi.org/10.1038/s41392-024-01916-y>
40. Eleftheriadis T, Golphinopoulos S, Pissas G, Stefanidis I. Asymptomatic hyperuricemia and chronic kidney disease: Narrative review of a treatment controversial. *J Adv Res*. 2017;8:555-60. <https://doi.org/10.1016/j.jare.2017.05.001>
41. Yang H, Ying J, Zu T, Meng X-M, Jin J. Insights into renal damage in hyperuricemia: Focus on renal protection (Review). *Mol Med Rep*. 2024;31:59. <https://doi.org/10.3892/mmr.2024.13424>
42. Doualla M, Halle MP, Moutchia J, Tegang S, Ashuntang G. Determinants of hyperuricemia in non-dialysed chronic kidney disease patients in three hospitals in Cameroon. *BMC Nephrol*. 2018;19:169. <https://doi.org/10.1186/s12882-018-0959-5>
43. Zhou J, Zhang Y, Cheng L. Meta-analysis of the effect of losartan relative to other angiotensin receptor antagonists on serum uric acid level. *Tropical Journal of Pharmaceutical Research*. 2023;22:1999-2008.
44. T H, K I, M H, E M, K Y, K S, et al. Uricosuric action of losartan via the inhibition of urate transporter 1 (URAT 1) in hypertensive patients. *American journal of hypertension*. *Am J Hypertens*; 2008;21. <https://doi.org/10.1038/ajh.2008.245>
45. FitzGerald JD, Dalbeth N, Mikuls T, Brignardello-Petersen R, Guyatt G, Abeles AM, et al. 2020 American College of Rheumatology Guideline for the Management of Gout. *Arthritis Care Res (Hoboken)*. 2020;72:744-60. <https://doi.org/10.1002/acr.24180>
46. Kanji T, Gandhi M, Clase CM, Yang R. Urate lowering therapy to improve renal outcomes in patients with chronic kidney disease: systematic review and meta-analysis. *BMC Nephrol*. 2015;16:58. <https://doi.org/10.1186/s12882-015-0047-z>
47. Su X, Xu B, Yan B, Qiao X, Wang L. Effects of uric acid-lowering therapy in patients with chronic kidney disease: A meta-analysis. *PLoS One*. 2017;12:e0187550. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187550>
48. Badve SV, Pascoe EM, Tiku A, Boudville N, Brown FG, Cass A, et al. Effects of Allopurinol on the Progression of Chronic Kidney Disease. *N Engl J Med*. 2020;382:2504-13. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1915833>
49. Afkarian M, Polsky S, Parsa A, Aronson R, Caramori ML, Cherney DZ, et al. Preventing Early Renal Loss in Diabetes (PERL) Study: A Randomized Double-Blinded Trial of Allopurinol-Rationale, Design, and Baseline Data. *Diabetes Care*. 2019;42:1454-63. <https://doi.org/10.2337/dc19-0342>